

ЦЕНТР
НАУКОВИХ
ПУБЛІКАЦІЙ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
"Велес"

ЗА МАТЕРІАЛАМИ
МІЖНАРОДНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
«Зимові наукові читання»

1 частина

CiteFactor
Academic Scientific Journals

©ЦЕНТР НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

м.Київ

22 лютого 2016

**ЦЕНТР НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ
ПУБЛІКАЦІЙ «ВЕЛЕС»**

**МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЗИМОВІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ»**

(м. Київ | 22 лютого 2016 р.)

1 частина

м. Київ – 2016

© Центр наукових публікацій

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 6827-2341

Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції: «Зимові наукові читання», 1 частина м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2016. – 144с.

ISSN: 6827-2341

Тираж – 300 экз.

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 6827-2341

Видавництво не несе відповідальності за матеріали опубліковані в збірнику. Всі матеріали надані а авторській редакції та виражають персональну позицію учасника конференції.

Контактна інформація організаційного комітету конференції:

Центр наукових публікацій:

Електронна пошта: s-p@cnp.org.ua

Офіційний сайт: www.cnp.org.ua

Содержание

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Гайдар Г.П., Гайворонська О.Ю. ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕРМОЕЛЕКТРОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ	5
Гуцул О.В., Слободян В.З. ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СКІН-ЕФЕКТУ РІДИН В КАПЛЯРАХ.....	9
Дубовиков Н.М., Зеленко Н.Н. ФОРМАЛІЗАЦІЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦІИ	15
Мандругин А.А., Баранов Н.Н. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, ОКРУЖАЮЩИХ ЧЕЛОВЕКА	19
Зенкін А.С., Гонтар Д.О., Сагач І.В., Румянцев І.В. ОЦІНКА РІВНЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ.....	25
Тучко О.В. PHOTOINDUCED MAGNETIC ANISOTROPY IN MAGNETICALLY ORDERED MEDIUM ...	29
Филатов-Бекман С.А. К ВОПРОСУ О КОМПЬЮТЕРНОМ ИССЛЕДОВАНИИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК «БЕЛОГО ШУМА» (РАЗДЕЛ 3).....	35

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Сафаров А.Р., Алиев А.М. КИНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ДИМЕРИЗАЦИИ МЕТАНА	40
--	----

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Snezana Stavreva Veselinovska HEAVY METALS POLLUTION IN MUSCLE, CRAW, KIDNEY, LIVER AND PLANT FOOD GIVEN TO CHICKENS IN THE AREA AROUND PROBISHTIP	46
Мамотенко А.В., Комісова Т.Є. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ЗМІНА НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ У ЩУРІВ, ЯКІ УТРИМУВАЛИСЯ В УМОВАХ ЗМІНЕНОГО ОСВІТЛЕННЯ	54
Теличко О.В. ЕНДЕМІЧНІ ВИДИ РОДИНИ <i>EUPHORBIACEAE</i> JUSS. У ФЛОРИ УКРАЇНИ.....	58
Шалабаева Д.М., Бейсенова Р.Р., Хантурин М.Р. ТОКСИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИОНОВ ВАНАДИЯ НА ОРГАНИЗМЫ.....	62
Єна М.С., Дзюбенко Н.В. ВПЛИВ ПОХІДНОГО ПІРОЛУ НА МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПРЯМОЇ КИШКИ ЩУРІВ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОЛІТУ	65

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Мачуліна С.О. ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕРАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВУГЛЕЦЕВИХ ВІДКЛАДІВ НИЖНЬОГО КАРБОНУ ПІВДЕННО-ДОНЕЦЬКОГО ВУГЛЕПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ	69
--	----

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Шоланов К.С., Абжапаров К.А., Хабай А. АЛГОРИТМ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОПРИВОДОВ ПЛАТФОРМЕННОГО РОБОТА ДЛЯ АКТИВНЫХ ОПОР	72
Алменова А.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРЕПЛЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН....	77
Мовчан В.В., Бердникова Н.Е. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА БУРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА	81
Зенкін А.С., Данілевич А.О., Прокопенко М.О. КВАЛІМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ РІВНЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ	82
Колесниченко С.Л. ЭМУЛЬСИОННЫЙ СОУС КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИЕТЫ.....	86
Зенкін А.С., Логвинчук В.А., Наумюк Ю.В. КВАЛІМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ ПІДПРИЄМСТВА.....	89
Краснаперова М.В., Таудаева А.А., Сатыбаева Т.Ж., Даулеткалиева М.Н., Жагыпарова А.С. СВЯЗЬ СТРОЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С ИХ ИНГИБИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ	94
Невская Е.В., Цыганова Т.Б., Толмачева И.П., Головачева О.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ИЗ РАЗНЫХ ВИДОВ МУКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА АЦИДОФИЛЬНОЙ ЗАКВАСКИ	99
Приходько М.Ф., Михалко О.Г. ПОРІВНЯННЯ СИСТЕМ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ ТА ДАНІЇ	103
Радовенчик В.М., Калініченко Н.В., Радовенчик Я.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТЛЕННЯ ПРИРОДНИХ ВОД ВІДСТОЮВАННЯМ 108	
Ровный Р.Г., Сабиров Ф.С. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ШПИНДЕЛЬНОГО УЗЛА ТОКАРНОГО СТАНКА.....	113
Калиниченко Ю.П., Терезюк П.С. РАСПРАСТРАНЕНИЕ ВОЛНЫ НАПРЯЖЕНИЯ В ТЯГОВОМ ОРГАНЕ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА, С УЧЕТОМ ОЧАГОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ НА НЕМ	118
Цирульник С.М., Ткачук В.М. ВІЗУАЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ЗАСОБАМИ МОДКІТ	122

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Гаджиев Н.М., Лебедева В.А. СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ МЕЖВИДОВЫХ ГИБРИДОВ В ЛЕНИНГРАДСКОМ НИИСХ «БЕЛОГОРКА»	128
Козуб Ю.А. БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КОРОВ	130
Мустьяцэ Г.И., Рошка Н.Д., Тимчук К.С., Баранова Н.В., Железняк Т.Г., ОТХОДЫ ЭФИРОМАСЛИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЙ АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ	133
Рябчинская Т.А., Бобрешова И.Ю., Саранцева Н.А. Ворнику З.Н. РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ СИГНАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ.....	140

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕРМОЕЛЕКТРОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

Гайдар Г.П.

*доктор фіз.-мат. наук, завідувач відділу радіаційної фізики,
Інститут ядерних досліджень НАН України*

Гайворонська О.Ю.

*молодий науковий співробітник,
Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України*

EVOLUTION OF THE REPRESENTATIONS ABOUT EFFECTIVENESS OF THERMOELECTRIC CONVERTERS

Gaidar G.P.

*Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Head of the Department of Radiation
Physics, Institute for Nuclear Research of NAS of Ukraine*

Gaivoronska O.Yu.

*Junior Researcher,
V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics of NAS of Ukraine*

Анотація

У роботі розглянуто можливості використання нанооб'єктів при створенні ефективних термоелектроперетворювачів нового покоління.

Abstract

This paper describes the possibility of using nanoobjects when creating a new generation of the efficient thermoelectric converters.

Ключові слова: термоелектроперетворювачі, нанооб'єкти, термоелектрична добротність матеріалу.

Keywords: thermoelectric converters, nanoobjects, thermoelectric figure of merit.

Під термоелектроперетворювачами (ТЕП) нового покоління будемо розуміти такі, які уже зараз (поки що у вигляді лабораторних зразків) створюються на основі нанооб'єктів типу надграток, нанодротів і квантових точок. Мірою ефективності термоелектроперетворювачів є безрозмірна термоелектрична добротність ZT [1], яка, у свою чергу, залежить від диференційної термоерс (α), питомої електропровідності (σ), коефіцієнта теплопровідності (χ) і абсолютної температури (T – середня температура $(T_1 + T_2)/2$ перетворювача, де T_1 і T_2 – температури його холодного і гарячого контактів відповідно):

$$ZT = \alpha^2 \sigma T / \chi, \quad (1)$$

Величину Z [K^{-1}] інколи також називають термоелектричною добротністю матеріалу.

Стосовно термоелектричних характеристик однорідних матеріалів, які використовуються для перетворення енергії, то за останні 50 років не було досягнуто значного їх покращення (ZT залишалося близьким до 1).

Перший етап, що обіцяв грандіозні перспективи впровадження нанооб'єктів в практику термоелектроперетворювачів можна віднести на початок останнього десятиліття ХХ століття. Роботи Хікса і Дрессельхауза [2, 3] поклали початок активному дослідженню термоелектричних властивостей квантово-розмірних структур. Проведені

розрахунки термоелектричної добротності показали, що величину Z можна збільшити у $2 \div 3$ рази, якщо виготовити термоелектричний матеріал у вигляді багат шарової структури з квантовими ямами. Зростання Z досягається за рахунок збільшення густини станів носіїв струму поблизу країв зон у двовимірних системах у порівнянні з тривимірними. Розрахунки проводилися у припущенні, що рухливість носіїв не змінюється при переході від об'ємного зразка до зразка з квантовими ямами. За використання того ж самого припущення, експериментальне дослідження [3] шаруватих структур, які склалися з квантових ям на основі PbTe, розмежованих бар'єрами з $Pb_{1-x}Eu_xTe$, показало, що коефіцієнт термоелектричної потужності ($\alpha^2 \sigma$) росте зі зменшенням товщини квантових ям. Звідси було зроблено висновок щодо можливості збільшення Z у таких структурах. Однак у інших роботах [4, 5] було показано, що аналогічне зростання густини станів у структурі з розмірним квантуванням, яке спричиняло підвищення Z , може призводити одночасно до зменшення рухливості носіїв заряду. Тому висновки щодо росту Z на основі підвищення $\alpha^2 \sigma$ потрібно робити виважено.

Для підвищення ZT зусилля вчених великою мірою зосередилися на підході з використанням нанооб'ємних структур, таких як наночастинки, нанотрубки, і нанодроти. У цих наноструктурах проявляється ефект фононного розсіяння, який знижує теплопровідність. Дослідження, проведені в [6] для двовимірних плівкових систем з шириною квантових ям $\sim 2 \text{ \AA}$, показали, що величина ZT може досягати значень ~ 6 .

Оцінки ZT [7], виконані для квантової ями (КЯ) (111) n -типу PbTe/Pb $_{1-x}$ Eu $_x$ Te (за оптимальних параметрів $d = 20 \text{ \AA}$ і $n_e = 1,5 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$), виявили коефіцієнт термоелектричної ефективності, який складав $ZT = 0,87$. Це значення тільки у 2 рази вище, ніж ZT в об'ємному матеріалі. У випадку КЯ (100) (за тих же оптимальних параметрів d і n_e) ZT залишався значно більшим, однак на рівні, який не перевищував 1,4.

Використання масиву квантових точок для термоелектричних застосувань було запропоновано в [8]. Виявилось, що квантові точки, розподілені в плоских шарах усередині матриці з іншої речовини, розсіюють фонони, але не впливають на рух електронів. В [8] для надгратки PbSe $_{0,98}$ Te $_{0,02}$ /PbTe n -типу провідності одержали $ZT = 1,3 \div 1,6$ при 300 К. Квантові точки утворювалися в шарі PbSe $_{0,98}$ Te $_{0,02}$. Загальна товщина плівки була 0,104 мкм.

У роботі [9] спостерігалось збільшення ZT до величини 2,4 при 300 К у надгратках Bi $_2$ Te $_3$ /Sb $_2$ Te $_3$ з p -типом провідності. Товщина шарів телуриду вісмуту складала 10 \AA , а телуриду сурми – 50 \AA . Надгратка, суттєво змінюючи властивості фононів (зменшуючи граткову частку теплопровідності) практично не впливала на рухливість дірок, яка була однаковою вздовж і поперек шарів, і залишалася практично такою ж, як і в однорідному Sb $_2$ Te $_3$ [9]. Однак для надграток Bi $_2$ Te $_3$ /Sb $_2$ Te $_{2,85}$ Se $_{0,17}$ з n -типом провідності при таких же товщинах шарів ситуація виявилася гіршою ($ZT = 1,4$ при 300 К), що пов'язано з погіршенням якості границь розділу в структурах, до складу яких входив твердий розчин.

На сьогодні найпоширенішим термоелектричним матеріалом є Bi $_2$ Te $_3$, а найкращі результати було досягнуто на надгратках Bi $_2$ Te $_3$ /Sb $_2$ Te $_3$. Пристрої на основі телуриду вісмуту та його твердих розчинів можуть працювати при температурах поблизу кімнатної і використовуватися в якості термоелектричних охолоджувачів для лазерних діодів, теплових датчиків, у волоконно-оптичних системах тощо. Але виробництво надграток, як і об'ємного Bi $_2$ Te $_3$, високовартісне.

В останні роки ZT значно покращують за рахунок синтезу об'ємних наноструктурованих матеріалів на основі кращих термоелектриків: Bi $_2$ Te $_3$, SiGe, PbTe та ін. У роботі [10] досягли максимуму ZT в 1,4 і 1,3 у сплаві BiSbTe p -типу шляхом подрібнення кульок сплавних кристалічних зливків і вихідних зливків с наступним гарячим пресуванням відповідно. У [11] використовували метод гарячого пресування для одержання об'ємних наноструктурних Bi-Sb-Te з різним співвідношенням порошків Bi $_2$ Te $_3$ /Sb $_2$ Te $_3$,

виготовлених за допомогою гідротермального синтезу. До речі, така технологія одержання об'ємних наноструктурних матеріалів є відносно дешевою у порівнянні з іншими. Максимальне значення ZT близько 1,47 одержано при $180\text{ }^{\circ}\text{C}$ в об'ємному матеріалі, який складався з 1:1 $\text{Bi}_2\text{Te}_3/\text{Sb}_2\text{Te}_3$ порошку.

У роботі [12] для синтезу $\text{Bi}_{0,52}\text{Sb}_{1,48}\text{Te}_3$ об'ємного сплаву використовували комбіновану технологію: плавлення-спіннінг/механічне подрібнення/іскрове плазмове спікання. У результаті одержали максимальне значення $ZT = 1,5$ при кімнатній температурі. В [13] показано, що присутність наноструктур в об'ємі матриці приводить до значного підвищення величини ZT в основному за рахунок суттєвого зниження теплопровідності кристалічної ґратки. Наноструктури в об'ємних матеріалах оптимізують шляхом підбору відповідного складу [11] і завдяки процесу підготовки [10, 12].

Та все ж для створення електронних приладів найбільш привабливим вважається кремній, як досить дешевий матеріал, технологія якого добре розвинута у промисловості. Однак, ще донедавна вважалось, що саме для термоелектричних застосувань кремній зовсім не придатний. Справа в тому, що створення ефективних термоелектроперетворювачів висуває до сучасних матеріалів електронної техніки досить складні вимоги, які не обмежуються розглядом лише динаміки електронів, а в рівній мірі стосуються і фононної підсистеми [14]. Тобто, термоелектричні матеріали повинні бути хорошими провідниками i , в той же час, мати низьку теплопровідність. А теплопровідність кремнію дуже висока внаслідок великого фононного внеску.

При розмірі нанокластера, меншому за довжину вільного пробігу електрона, коефіцієнт електрон-фононної взаємодії зменшується на два порядки у порівнянні з масивним матеріалом [15]. Але ж ефективністю електрон-фононної взаємодії визначається ефект захоплення електронів фононами. І те, що ефектом захоплення нехтувати аж ніяк не можна, показано в [16], коли, суттєво знизивши χ масиву нанодротів діаметром 20 нм (оптимізованих за рівнем легування $-p = 3 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$), виготовлених на основі кремнію, і використавши ефект захоплення електронів фононами, підвищили ZT до одиниці при 200 К, хоча при кімнатній температурі для об'ємних кристалів кремнію цей коефіцієнт не перевищує 0,01. Власне, перехід від об'ємного до нанорозмірного кремнію призвів до різкого зниження його теплопровідності і дозволив говорити про високу ефективність перетворення тепла в електрику. Подальше зростання добротності при зменшенні діаметра кремнієвого нанодрота передбачається в [17]: розраховане значення збільшувалося аж до величини $ZT = 3$ при 300 К для 2 нм нанодротів.

У роботі [18] описано кремнієві нанодроти діаметром $20 \div 300$ нм, теплопровідність яких знижена у порівнянні з об'ємним кремнієм. Пояснюється це розсіянням фононів на шорсткій поверхні нанодротів. Порівнювалися нанодроти з гладкою поверхнею, одержані так званим методом "пар-рідина-кристал", і з шорсткою поверхнею, отриманих хімічним травленням. Новий метод травлення полягає в тому, що з поверхні кремнієвої підкладки, вміщеної у водний розчин, гальванічно прибирають іони срібла, що викликає її зміну та формування кремнієвих нанодротів з шорсткою поверхнею. Виявилось, що при однаковому діаметрі теплопровідність шорстких нанодротів у кілька разів нижча. Мінімальна теплопровідність досягається для нанодротів діаметром 50 нм. При цьому коефіцієнт $ZT = 0,6$ при кімнатній температурі, що у 60 разів перевищує значення для об'ємного кремнію. Дослідники вважають, що ще більш високих значень ZT можна досягти, зменшуючи діаметр нанодротів і застосувавши легування їх іншими атомами (зокрема, атомами бору). Це призведе до блокування теплових коливань ґратки, перешкоджаючи їх розповсюдженню, яке відповідальне за транспорт теплової енергії. Електропровідність же, при значному зниженні теплопровідності, зберігатиметься на попередньому рівні.

Автори [18] впевнені, що термоелектричний кремній нового покоління може не тільки принести ряд нових продуктів на світовий ринок побутової електроніки (напри-

клад, ряд компактних термоелектричних перетворювачів), але й істотно поліпшити деякі вже сьогодні існуючі пристрої, серед яких є і паливні елементи. Більше того, ефективні термоелектричні перетворювачі (рис. 1) дозволяють істотно підвищити коефіцієнт корисної дії сучасних електростанцій, які працюють за генераторним принципом.

Рисунок 1 – Так може виглядати фрагмент чіпа термоелектричного перетворювача, створеного на основі кремнієвого нанодота [18].

На додаток до сказаного на користь напівпровідникових матеріалів, котрі на сьогоднішній день не вважаються термоелектрично-високоєфективними, потрібно зауважити, що пошуки нових підходів і використання засобів, які зможуть не тільки підвищувати α , чи її анізотропію $\Delta\alpha$, але також суттєво знижувати і теплопровідність системи, імовірно, відкриють у недалекому майбутньому нові шляхи для значного підвищення ZT навіть на основі використання матеріалів, подібних до кремнію (чи й самого Si).

Література

1. Иоффе А. Ф. Полупроводниковые термоэлементы / А. Ф. Иоффе. – М.–Л.: Изд. АН СССР, 1960. – 188 с.
2. Hicks L. D. Effect of quantum-well structures on the thermoelectric figure of merit / L. D. Hicks, M. S. Dresselhaus // *Phys. Rev. B.* – 1993. – V. 47, N 19. – P. 12727–12731.
3. Hicks L. D. Thermoelectric figure of merit of a one-dimensional conductor / L. D. Hicks, M. S. Dresselhaus // *Phys. Rev. B.* – 1993. – V. 47, N 24. – P. 16631–16634.
4. Broido D. A. Effect of superlattice structure on the thermoelectric figure of merit / D. A. Broido, T. L. Reinecke // *Phys. Rev. B.* – 1995. – V. 51, N 19. – P. 13797–13800.
5. High-Thermoelectric Performance of Nanostructured Bismuth Antimony Telluride Bulk Alloys / B. Poudel, Q. Hao, Y. Ma et al. // *Science.* – 2008. – V. 320, N 5876. – P. 634–638.
6. Sur I. Electronic thermal conductivity and thermoelectric figure of merit of n -type $\text{PbTe}/\text{Pb}_{1-x}\text{Eu}_x\text{Te}$ quantum wells / I. Sur, A. Casian, A. Balandin // *Phys. Rev. B.* – 2004. – V. 69, N 3. – P. 035306–7.
7. Quantum Dot Superlattice Thermoelectric Materials and Devices / T. C. Harman, P. J. Taylor, M. P. Walsh, B. E. LaForge // *Science.* – 2002. – V. 297, N 5590. – P. 2229–2232.
8. Thin-film thermoelectric devices with high room-temperature figures of merit / R. Venkatasubramanian, E. Siilvola, T. Colpitts, B. O’Quinn // *Nature.* – 2001. – V. 413, N 6856. – P. 597–602.
9. Rabina O. Anomalously high thermoelectric figure of merit in $\text{Bi}_{1-x}\text{Sb}_x$ nanowires by carrier pocket alignment / O. Rabina, Y.-M. Lin, M. S. Dresselhaus // *Appl. Phys. Lett.* – 2001. – V. 79, N 1. – P. 81–83.
10. Enhanced Thermoelectric Figure-of-Merit in p -Type Nanostructured Bismuth An-

timony Tellurium Alloys Made from Elemental Chunks / Y. Ma, Q. Hao, B. Poudel et al. // Nano Letters. – 2008. – V. 8, N 8. – P. 2580–2584.

11. Syntheses and thermoelectric properties of Bi₂Te₃/Sb₂Te₃ bulk nanocomposites with laminated nanostructure / Y. Q. Cao, X. B. Zhao, T. J. Zhu et al. // Appl. Phys. Lett. – 2008. – V. 92, N 14. – P. 143106–3.

12. Unique nanostructures and enhanced thermoelectric performance of melt-spun BiSbTe alloys / W. Xie, X. Tang, Y. Yan et al. // Appl. Phys. Lett. – 2009. – V. 94, N 10. – P. 102111–3.

13. Enhancement of Thermoelectric Figure-of-Merit by a Bulk Nanostructuring / Y. Lan, A. J. Minnich, G. Chen, Z. Ren // Adv. Funct. Mater. – 2010. – V. 20, N 3. – P. 357–376.

14. Анатычук Л. И. Термоэлектрические преобразователи энергии. Термоэлементы. Элементная база термоэлектричества / Л. И. Анатычук. – Киев-Черновцы: Институт термоэлектричества, 2003. – Т. II. – 376 с.

15. Fedorovich R. D. Electron and light emission from island metal films and generation of hot electrons in nanoparticles / R. D. Fedorovich, A. G. Naumovets, P. M. Tomchuk // Physics Reports. – 2000. – V. 328, N 2–3. – P. 74–179.

16. Silicon nanowires as efficient thermoelectric materials / A. I. Boukai, Y. Bunimovich, J. Tahir-Kheli et al. // Nature. – 2008. – V. 451, N 7175. – P. 168–171.

17. Markussen T. Electron and phonon transport in silicon nanowires: Atomistic approach to thermoelectric properties / T. Markussen, A.-P. Jauho, M. Brandbyge // Phys. Rev. B. – 2009. – V. 79, N 3. – P. 035415–7.

18. Enhanced thermoelectric performance of rough silicon nanowires / A. I. Hochbaum, R. Chen, R. D. Delgado et al. // Nature. – 2008. – V. 451, N 7175. – P. 163–167.

УДК 577.342:53.08:621.372.41

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СКІН-ЕФЕКТУ РІДИН В КАПІЛЯРАХ

Гуцул О.В.

асистент

Буковинський державний медичний університет

Слободян В.З.

завідувач лабораторії, к.фіз.-мат.н.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

PECULIARITIES OF RESEARCH OF THE LIQUIDS SKIN EFFECT IN THE CAPILLARIES

Gutsul O.V. *assistant Bukovinian State Medical University*

Slobodyan V.Z.

Head of Laboratory

Chernivtsi National University named after Yuri Fedkovych

Анотація

Безелектродний метод дослідження рідин, що протікають у капілярах, є перспективним для досліджень гетеродисперсних наносистем. Розглянуто процеси, які відбуваються в установці для безелектродного вимірювання опору рідин. Досліджено частотні залежності вношувального затухання у коливальній контур викликаного присутніс-

тю рідини з питомим опором ρ в індуктивно зв'язаному капілярному соленоїді в діапазоні частот 2,2-8,8 МГц.

Abstract

Electrodeless method of research fluids that flow in capillaries, is a promising research of the hetero disperse nanosystems. The processes that occur in the installation for electrodeless resistance measurement of liquids. The frequency dependence investigated of attenuation in the oscillating circuit caused by the presence of fluid resistivity ρ in the inductive solenoid capillary bound in the frequency range 2,2-8,8 MHz.

Ключові слова: частотна залежність, коливальний контур, безелектродний метод, добротність, електропровідність, рідини

Keywords: frequency dependence, skin effect, electrodeless method, quality factor, conductivity, resonance frequency, oscillating circuit, liquid.

Безелектродні дослідження опору рідин [1-3] проводились на установці [4, 5], частиною якої є капілярний соленоїд індуктивно зв'язаний з коливальним контуром, який представлено на рис. 1.

Рис. 1. Капілярний соленоїд індуктивно зв'язаний з коливальним контуром для дослідження рідин безелектродним способом

Експериментальні залежності добротності Q коливального контуру в області частот $f_{\min}=0,45$ МГц - $f_{\max}=1,5$ МГц приведені на рис. 2.

Рис. 2. Експериментальні частотні залежності добротності $Q(f)$ коливального контуру: 0 – при відсутності рідини, 1-4 – при наявності рідини із питомою електропровідністю σ ($\sigma_1 = 3,45$ См/м; $\sigma_2 = 1,7$ См/м; $\sigma_3 = 0,87$ См/м; $\sigma_4 = 0,096$ См/м)

Для кількісного аналізу отриманих результатів розглянемо вношувальний вклад d у затухання коливального контуру, викликаного лише наявністю рідини із питомою електропровідністю σ у капілярному соленоїді індуктивно зв'язаному із коливальним контуром [6]:

$$d = \frac{1}{Q(\sigma)} - \frac{1}{Q_0} = B(f, \sigma) \cdot \sigma \quad (1)$$

де Q_0 – добротність коливального контуру за відсутності рідини, $Q(\sigma)$ – добротність коливального контуру при наявності рідини із питомою електропровідністю σ . Вношувальний вклад d теоретично визначається наступним чином:

$$d = \frac{\omega^2 M^2}{\omega L} \cdot \frac{1}{R_3} = \frac{\omega M^2}{L} \cdot \frac{S_3}{l_3} \cdot \frac{1}{\rho} = \left(\frac{\omega M^2}{L} \cdot \frac{S_{\kappa}}{l_{\kappa}} \cdot \frac{1}{l_3} \right) \left(\frac{S_3}{S_{\kappa}} \right) = B(f) \cdot \sigma \cdot \frac{S_3}{S_{\kappa}} \quad (2)$$

де $\omega = 2\pi f$, M – взаємоддуктивність коливального контуру L і капілярного соленоїда L_{κ} заповненого рідиною, l_{κ} – довжина капіляра з рідиною; l_3 – довжина капіляра з рідиною в реактивній зоні.

$$\frac{h}{r_{\kappa}} < 1 \quad \frac{S_3}{S_{\kappa}}$$

З урахуванням скін-ефекту $\frac{h}{r_{\kappa}} < 1$, знайдемо $\frac{S_3}{S_{\kappa}}$ згідно наступної формули:

$$\frac{S_3}{S_{\kappa}} = \frac{\pi r_{\kappa}^2 - \pi (r_{\kappa} - h)^2}{\pi r_{\kappa}^2} = 1 - \left| \frac{r_{\kappa} - h}{r_{\kappa}} \right|^2 = 1 - \left| 1 - \frac{h}{r_{\kappa}} \right|^2 = 2 \frac{h}{r_{\kappa}} - \left| \frac{h}{r_{\kappa}} \right|^2 \quad (3)$$

де h – глибина проникнення електромагнітного поля у капілярі з рідиною, яка залежить від питомої електропровідності рідин.

Враховавши, що згідно [3]:

$$\frac{h}{r_{\kappa}} = A(f) \cdot \sqrt{\rho} \quad (4)$$

одержимо для d наступний вираз:

$$d = \frac{2B(f) A(f)}{\sqrt{\rho}} - B(f) A^2(f) = a_0(f) + \frac{a_1(f)}{\sqrt{\rho}} \quad (5)$$

Результати досліджень вношувального затухання $d_i = (1/Q_i - 1/Q_0)$ від частоти f приведені на рис. 3, де індекс i нумерує рідини із відповідними вище вказаними значеннями питомої електропровідності.

Рис. 3. Залежність вношувального затування $d_i=(1/Q_i-1/Q_0)$ від частоти f для чотирьох фіксованих значень питомої електропровідності рідин σ : $\sigma_1=3,45\text{См/м}$; $\sigma_2=1,7\text{См/м}$; $\sigma_3=0,87\text{См/м}$; $\sigma_4=0,096\text{См/м}$.

Відхилення від лінійної залежності вказує на наявність скін-ефекту, тому були побудовані залежності $d_i=(1/Q_i-1/Q_0)$ від частоти $f^{3/2}$, які приведені на рис. 4. Як видно із рис.4 дані залежності в координатах $(f^{3/2}, d)$ мають вигляд прямих, що експериментально підтверджує вище наведену теоретичну залежність зміни оберненої добротності від частоти при наявності скін-ефекту. При відсутності скін-ефекту $d \sim f$.

Експериментальні залежності вношувального затування від питомої електропровідності рідин для чотирьох частот ($f_1=1,5\text{ МГц}$; $f_2=1\text{ МГц}$; $f_3=0,65\text{ МГц}$; $f_4=0,45\text{ МГц}$) та восьми фіксованих значень питомої електропровідності приведені на рис. 5.

Із теоретичної формули (5) і експериментальних залежностей вношувального затування від частоти (рис. 4) слідує, що коефіцієнт $a_1(f)$ залежить лінійно від частоти в степені $3/2$.

Рис. 4. Залежність вношувального затування $d_i=(1/Q_i-1/Q_0)$ від частоти $f^{3/2}$ для рідин із різними значеннями питомої електропровідності (1 – $3,45\text{См/м}$, 2 – $1,7\text{См/м}$, 3 – $0,87\text{См/м}$, 4 – $0,096\text{См/м}$).

Рис. 5 Залежність вношувального затухання від питомої електропровідності рідин для чотирьох фіксованих частот ($f_1=1,5$ МГц; $f_2=1$ МГц; $f_3=0,65$ МГц; $f_4=0,45$ МГц)

Як видно із рис. 5 ці залежності відхиляються від лінійних при великих значеннях електропровідності σ , що свідчить про наявність скін-ефекту. Це підтверджується лінійною залежністю вношувального затухання від кореня квадратного з питомої електропровідності, для великих значень електропровідності σ , які добре узгоджуються з формулою (5) та приведені на рис. 6.

Рис. 6. Експериментальні і теоретичні залежності вношувального затухання від кореня квадратного з питомої електропровідності.

Із формули (5) і експериментальних залежностей $a_1(f) = -0,006781 + 3,668 \cdot f^{3/2}$ також слідує, що коефіцієнт $a_0(f) = 0,2359 + 2,008 \cdot f^2$ залежить лінійно від квадрату частоти f^2 . Знаючи $a_1(f)$ та $a_0(f)$ з виразу (5) можна знайти коефіцієнти $B(f)$ та $A(f)$: згідно формул:

$$A(f) = a \cdot f^{1/2} = 1,095 \cdot f^{1/2}, \quad (6)$$

$$B(f) = b \cdot f = 1,675 \cdot f. \quad (7)$$

Згідно виразів (4, 6) можна розрахувати залежність скін-ефекту від питомої електропровідності для ряду фіксованих частот f . Результати розрахунків приведені на рис. 9.

Рис. 9. Залежність відношення скін-шару h до радіусу r_k від питомої електропровідності рідин для чотирьох частот f ($f_1=1,5$ МГц; $f_2=1$ МГц; $f_3=0,65$ МГц; $f_4=0,45$ МГц).

Висновок

Вимірювання питомого опору рідин в капілярах при різних частотах можуть бути корисними при дослідженні колоїдних розчинів із нерівномірним радіальним розподілом диспергуючих речовин, особливо у випадку ідентифікації невеликої кількості досліджуваної речовини.

Список використаної літератури

1. Гуцул О.В. Фізична природа залежності добротності коливального контуру від опору рідин / О.В. Гуцул, В.З. Слободян // Materials of the X International scientific and practical conference “Conduct of modern science” (30.11 – 07.12.2014 p.) vol. 23. Technical sciences. UK. - 2014. - s.94-97.
2. Гуцул О.В. Безелектродне дослідження опору рідин для трьох фіксованих частот / О.В. Гуцул, В.З. Слободян // Materialy X mezinarodni vedecko – prakticka konference “Vedecky prumysl evropskeho kontinentu - 2014” (27.10 – 05.11.2014 p.) po sekcich Technicke vedy. - Praga.– 2014. - s.72-75.
3. Гуцул О.В. Вплив скін-ефекту при вимірюванні опору рідин безелектродним методом / О.В. Гуцул, В.З. Слободян // Materialy miedzynarodowej naukowo – praktycznej konferencji “Inzynieria I technologia. Teoria. Praktyka” (29.11 – 30.11.2014 p.). - Szczecin.– 2014. - s.39-41.
4. Пат. 36976 Україна, МПК G 01 N 27/00. Безелектродний спосіб автоматизованого вимірювання питомого опору електролітів та біологічних рідин / Шаплавський М.В., Пішак В.П., Слободян О.В., Коломоєць М.Ю., Григоришин П.М. (Україна); заявник та патентовласник Буковинський державний медичний університет МОЗ України. – № 200807872; заявл. 10.06.08; опубл. 10.11.2008; Бюл. № 21. – 6 с.
5. О.В. Гуцул, В. З. Слободян. Особливості дослідження параметрів рідин електродним та безелектродним методами // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Фізико-математичні науки, 2013, №2, - с.21-28.

ФОРМАЛИЗАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Дубовиков Н.М.,
Зеленко Н.Н.
ЧВУЗ «ВШБ-ИЭМ», Киев

FORMALIZATION OF SEMANTIC INFORMATION

Dubovykov M.M.
Zelienko N.N.
Higher school of business, Kiev

Аннотация

Формализована семантическая информация при помощи тензоров совокупности фундаментальных дефиниций, разработан синтаксис получения нового знания из потока информации при помощи этих тензоров посредством аналитической и синтетической процедур с возможностью верификации получаемой информации.

Abstract

Semantic information is analyzed by the tensors of mass data of fundamental definitions. New knowledge is extracted from mass data by these tensors and analytical and synthetic procedures. This method allows verifying of mass data.

Ключевые слова: информация, дефиниция, семантическая информация, анализ потока данных, верификация.

Keywords: information, definition, semantic information, data mining, verification.

Постановка вопроса. Под формализацией понимают отображение объектов некоторой предметной области с помощью символов, какого - либо языка, при этом формализация включает в себя четыре следующих элемента: 1) введение терминов исходных понятий, а также терминов основных отношений между этими понятиями, 2) введение переменных и правил построения на их основе соответствующих формул, 3) введение исходных доказуемых формул (аксиом), 4) введение правил логического вывода, позволяющих из аксиом получать производные от них доказуемые формулы (теоремы) [1].

Под информацией обычно понимают совокупность сведений об окружающем мире, о всевозможных протекающих в нем процессах, которые могут быть восприняты живыми организмами, электронными машинами и другими информационными системами являющихся объектом хранения, передачи и преобразования и измеряют в битах и производных от них единицах [2].

Вслед за Шенноном, принято считать, что понятие информации складывается из трех аспектов: синтаксического, семантического и прагматического [3].

Под семантической информацией понимают смысловой аспект информации, отражающий отношение между формой сообщения и его смысловым содержанием [1].

Синтаксический аспект информации характеризует информацию с точки зрения количества, структуры, построения передаваемых сообщений безотносительно к их смысловому содержанию [1].

Прагматический аспект информации это характеристика информации с точки зрения полезности, пригодности для решения задачи [1].

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует адекватная и непротиворечивая теория семантической информации и ее синтаксис, разработаем формализм обеспечивающий реализацию возможности получения нового знания посредством синтаксического преобразования семантической информации. Актуальность решения этого вопро-

са еще обусловлена необходимостью повышением эффективности обработки больших баз данных и проблемами при создании искусственного интеллекта.

Анализ последних достижений и публикаций. Существуют разные подходы к измерению семантической информации. В частности в концепции И. Бар-Хиллела и Р. Карнапа сообщение понимается как пропозициональная формула, а семантическая информация измеряется числом состояний универсума, при которых эта формула ложна [4]. Это реализация идеи

Г. В. Лейбница о том, что логически истинные предложения, верные во всех возможных мирах, не несут фактической информации. Такой подход приводит к абсурдным выводам, на которые указал Флориди [5]. Он заметил, что согласно теории Бар - Хиллела и Карнапа: «Треугольник имеет четыре стороны» потому что согласно их теории семантической информации в этом противоречии заключено больше смыслового содержания, чем в условно истинном утверждении «Земля имеет только одну Луну». Флориди назвал это «парадоксом Бар-Хиллела-Карнапа» [5].

Л. Флориди рассматривает информацию не как инструмент снятия неопределенности, что делает Шеннон [3], а разделяет и развивает точку зрения Н. Винера [6] о том, что главное в информации это содержательность и знания.

Флориди ввел понятие условно ложного предложения (*contingently false sentence*), представляющего собой конъюнкцию двух его составных частей, одна из которых истинная, а вторая — ложная. С точки зрения классической логики условно ложное предложение является просто ложным и несет только дезинформацию. В его собственной интерпретации количество семантической информации в сообщении определяется степенью соответствия этого сообщения ситуации (то есть тому, что происходит в данном месте и в данное время). Несоответствие возникает либо в результате бессодержательности сообщения, либо в результате его неточности. В своей теории Флориди непосредственно не использует понятие дезинформации, вместо этого он вводит понятие степени неточности условно ложных предложений. Для определения истинности атомарных предложений Флориди принимает принцип априорного всезнания [5], что само является парадоксом.

К сожалению не одна из теорий не оперирует с конкретной информацией и не переводит ее в прагматическую информацию обеспечивающую оптимизацию функционирования субъекта, человека или автомата, информационного потока данных и не имеет синтаксиса обеспечивающего получения нового знания посредством преобразования конкретной семантической информации потока данных.

В работе [7] преодолены указанные недостатки: введено понятие фундаментальных дефиниций, остенсивных (*ostensive definition*) или квази остенсивных (определенных через посредство измерительного прибора), создан формально математический подход, позволивший отказаться от конвенционного подхода в дефинициях и перейти к приданию им семантического смысла, кодифицирующего явление, сущность или объективную реальность, показано, что такой подход позволяет однозначно связать абстрактный, кодифицирующий смысл всех дефиниций с их фундаментальным, остенсивным смыслом, получена формула связывающая количество битов информации о явлении, сущности или объективной реальности и количеством дефиниций, определяющим это явление, сущность или объективную реальность:

$$\log_2 \left(\sum_{m=0}^n D_m \right) = n \quad (1)$$
$$D_m = C_n^m \cdot m$$

где C_n^m - дефиниция, представляющая собой сочетание из n битов группы по m битов, дающих полную информацию о данном явлении, сущности или объективной реальности.

Указанные подходы в теории семантической информации позволяют решить главную задачу: передачу фундаментальных свойств смысловой информации, передачу ее содержания и истинности этого содержания. Эти фундаментальные дефиниции, как указано в работе [7], кодируются сочетаниями битов информации, фиксируемыми органами чувств человека. То есть, объективная реальность, данная индивидуальному человеку в его ощущениях, есть совокупность этих ощущений, о чем еще догадывался

Кант [1]. Этим и решается вопрос об истинности фундаментальных дефиниций. Они настолько истинны, насколько точны физические ощущения, возникающие при отражении объективной реальности [7]. В этом смысле семантическая информация в понятиях фундаментальных дефиниций полностью содержательна и истинна.

Цель работы. Целью работы является возможность получения нового знания посредством синтаксического преобразования семантической информации потока данных.

Изложение основного материала. Как было показано в работе [8] семантическую информацию можно рассматривать только как совокупную семантическую информацию, как сумму человеческих знаний. За вычетом дублирующей информации вида $A \wedge B = A$ и тождественной информации вида $A = B$ количество фундаментальных дефиниций совокупной семантической информации будет равно [7]:

$$\sum_{m=0}^n C_n^m = 2^n \quad (2)$$

где n - количество уникальных битов информации; C_{nm} - число их сочетаний из n битов по m .

Следует учитывать, что в данном случае биты информации выступают как уникальные, а не тождественные.

Множество фундаментальных дефиниций, в этом случае, будет описываться вектором фундаментальных дефиниций [7], элементы которого есть множество сочетаний C_n^m вида $n_1, n_2, n_3, n_1 n_2, n_1 n_3, n_2 n_3, n_1 n_2 n_3, \dots, n_1 \dots n_n$. Здесь фундаментальные дефиниции вида n_i являются однобитовыми, назовем их фундаментальными битами информации.

Информация органами чувств человека воспринимается посредством сопоставления с порогом чувствительности, как с эталоном – есть сигнал «1», нет сигнала «0», а количественно в количестве порогов чувствительности. Например, фоторецепторная клетка (палочка) может быть возбуждена одним квантом света, а обонятельная клетка одной молекулой вещества [9], то есть пороговым значением будет являться один квант света или одна молекула вещества, которые и определяют разницу между двумя различными по величине сигналами. Откуда факт воздействия, например света, можно зафиксировать конъюнкцией фундаментального бита информации света и его количества,

кратного числу порогов (квантов) $n_1 \wedge n_2$, а некоторую освещенную область двумерной таблицей при помощи элементарного алгоритма [10], который позволяет элементарно сравнить поступающую информацию с тезаурусом в смысле [11] и в дальнейшем эту поступившую информацию, можно использовать как прагматическую информацию [1], что подтверждает продуктивность предложенного подхода.

Так как мы имеем дело с различными потоками информации: зрительной, слуховой, обонятельной и т.д. информацией - передаваемой в организме различными путями [9], то логично разделить биты этих потоков информации, введя понятие векторов этих битов информации, соответствующих каждому из потоков информации, представляющие из себя непересекающиеся массивы данных информации, что легко реализуется аппаратно в кибернетическом устройстве. То есть фундаментальные дефиниции будут описываться массивами векторов соответствующих битов информации вида:

$$D = n_1 i \wedge n_2 j \wedge n_3 k \wedge n_4 l \quad (3)$$

где D – фундаментальная дефиниция, n – биты информации, i, j, k, l – обозначения массивов векторов (потоков) бит информации.

Соответственно векторы полной группы фундаментальных дефиниций [7]:

$$D_i = \begin{array}{|l} n_1 \\ n_2 \\ \dots \\ n_i \\ n_1 \wedge n_2 ; \dots ; n_1 \wedge n_i \\ \dots \\ n_1 \wedge n_2 \wedge \dots \wedge n_{i-1} \wedge n_i \end{array} \quad (4)$$

где D_i – вектор полной группы фундаментальных дефиниций для количества битов информации о явлении, сущности или объективной реальности содержащий, естественно, 2^i членов, в каждой строке которого находятся уникальные биты информации или их все сочетания из i битов последовательно от одного до сочетания из i битов, преобразуются в их тензоры.

Так как всякой фундаментальной дефиниции соответствует кодирующая ее абстрактная дефиниция (определение, theoretical definition [1]), то в дальнейшем не будем различать эти понятия без необходимости. В этом случае аналитическая процедура получения нового знания сведется к вычислению компонентов тензоров совокупности фундаментальных дефиниций по известным фундаментальным битам информации, подробнее в [7]. Синтез нового знания будет происходить за счет добавления новых фундаментальных битов информации и последующей аналитической процедуре описанной выше, подробнее в [7].

Верификация информации сведется к выполнению условия для компонентов тензора совокупности фундаментальных дефиниций:

$$\forall x P(x) = 1 \quad (5)$$

где X_i – компоненты тензора совокупности фундаментальных дефиниций.

При невыполнении условия, как для случая фундаментальных дефиниций, так и для случая абстрактных дефиниций будет означать ошибку наблюдений (измерений) либо ошибку абстрактных построений.

Выводы.

1. Создан формализм позволяющий однозначно описывать семантическую информацию: терминология, понятие фундаментальных дефиниций, фундаментальных векторизированных битов семантической информации и тензоров совокупности фундаментальных дефиниций.
2. Разработан синтаксис получения нового знания из потока информации при помощи тензоров совокупности фундаментальных дефиниций, посредством аналитической и синтетической процедур.
3. Доказана возможность получения новой семантической информации путем синтаксического преобразования уже имеющейся семантической информации.
4. Разработана формальная процедура верификации получаемой информации.

Список литературы

1. Новейший философский словарь. 2009. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/402/%D0%94%D0%95%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%AF
2. Лидовский В. В. Теория информации: Учебное пособие / Лидовский В. В. — М.: Наука, 2003. — 112 с.
3. Shannon C.E. The Mathematical Theory of Communication / Shannon C.E., Weaver W. - Urbana: University of Illinois Press, 1949. – (reprinted in 1998)
4. Bar-Hillel Y., Carnap R., Semantic information //The British Journal for the Philosophy Science, 1953, v. 4, № 14, p. 28 – 47.
5. Floridi L. Outline of a Theory of Strongly Semantic Information // Minds and Machines, 2004, 14(2), p. 197-222.
6. Винер Н. Я — математик / Винер Н. - М.: Наука, 1964, 354 с.
7. Дубовиков Н.М. Математическая формализация процедуры получения и накопления новой информации путем анализа и синтеза // Математическая модель социально – инновационной экономики: статьи/ Дубовиков Н.М.- LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013.- с. 68- 83.
8. Дубовиков М. М. Визначення об'єктивного виду функції багатofакторної продуктивності праці//Часопис економічних реформ науково-виробничий журнал, 2012, № 4(8), с. 6-10.
9. А. Каламкар Г.М. Молекулярные механизмы зрительной рецепции / Г.Р. Каламкар, М. А. Островский. – М.: Наука, 2002. – 279 с.
10. Дубовиков Н.М. Алгоритм определения цвета. 2013. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://vshb.org.ua/algorithm-opredeleniya-tsveta>.
11. Шрейдер Ю.А. Об одной модели семантической информации // Проблемы кибернетики: сборник/ М.: Наука, 1965, вып. 13.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, ОКРУЖАЮЩИХ ЧЕЛОВЕКА

Мандругин А.А.

*доктор химических наук, профессор,
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Москва*

Баранов Н.Н.

*доктор технических наук, профессор, Объединенный
Институт Высоких Температур РАН, Москва*

MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS ELECTROMAGNETIC FIELDS THAT SURROUND A PERSON

Mandrugin A.A. *doctor of chemical Sciences, Professor,
Moscow State University M. V. Lomonosov, Moscow, Russia*

Baranov N.N. *doctor of technical Sciences,
Professor, Institute for High Temperatures RAS,
Moscow, Russia*

Аннотация

Человек в современном мире живет в окружении электромагнитных полей, охватывающих диапазон от ультрадлинных волн с частотой близкой к нулю до ультрадлин-

ных волн с частотой 1020 Гц и выше. При взаимодействии с живыми объектами неионизирующие излучения способны к тепловому и нетепловому механизмам передачи энергии веществу. В этой связи, большое значение приобретает изучение характера взаимодействия этих излучений с биологическими структурами на атомном и молекулярном уровнях. Важной составляющей исследований воздействия на человека излучений в настоящее время является оценка риска для его здоровья электромагнитных полей окружающей среды.

Abstract

People in the modern world lives surrounded by electromagnetic fields, covering the range from ultra-long waves with a frequency close to zero to ultra-long waves with a frequency of 10^{20} Hz and above. When interacting with living objects to non-ionizing radiation capable of thermal and no thermal mechanisms of energy transfer to the substance. In this regard, great importance is the study of the nature of the interaction of these radiations with biological structures at the atomic and molecular levels. An important component of studies of human exposure to radiation is currently the risk assessment for electromagnetic fields health environment.

Ключевые слова: электромагнитные поля, воздействия на человека излучений, медико-биологические проблемы сотовой связи, мобильные телефоны.

Keywords: electromagnetic fields, human exposure to radiation, medical-biological problems of cellular communication, mobile phones.

Введение.

Известно, что все биологические объекты на земле постоянно подвергается воздействию природных излучений – естественного электромагнитного фона. Однако в результате человеческой деятельности суммарная энергия электромагнитных полей (ЭМП) в различных точках земной поверхности увеличена, по сравнению с природным фоном, в десятки и сотни тысяч раз, достигая величин $10^{-1} - 10$ Вт/м². Приходится констатировать, что человек в современном мире живёт в окружении электромагнитных полей, охватывающих диапазон от ультрадлинных волн с частотой близкой к нулю до ультракоротких волн с частотой 10^{20} Гц и выше.

Неионизирующие излучения (оптический диапазон, микроволновые, радиочастотные и низкочастотные излучения) из-за присущей им низкой энергии не вызывают ионизации молекул. При взаимодействии с живыми объектами неионизирующие излучения способны к тепловому и нетепловому механизмам передачи энергии веществу. При этом конечный результат эффектов облучения живых объектов проявляется как в разрушающем молекулы и структуры тканей действии излучений больших интенсивностей, так и в разнонаправленных структурно-функциональных изменениях при хроническом и остром низкоинтенсивном воздействии. В этой связи, большое значение приобретает изучение характера взаимодействия неионизирующих излучений с биологическими структурами на атомном и молекулярном уровнях. Главная задача углублённых исследований в области радиоэкологии электромагнитных излучений – выработка норм безопасных уровней облучения для человека.

К вопросу о воздействии электромагнитных излучений техногенного характера на живую природу и организм человека [1].

Исследования влияния электромагнитных полей на живые организмы ведутся уже не одно десятилетие. Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) учреждена даже специальная программа “Электромагнитные поля и здоровье человека”. Этой проблеме уделяется самое пристальное внимание во всём мире.

В Москве 21–24 октября 2014 г. прошёл VII Съезд по радиационным исследованиям (радиобиология, радиоэкология, радиационная безопасность), в программу кото-

рого были включены различные аспекты действия ионизирующей и неионизирующей радиации на живые организмы. Рассматривались итоги фундаментальных и прикладных исследований, новые результаты в области радиобиологии, радиэкологии и радиационной безопасности. Известно, что системы сотовой связи (мобильные телефоны и базовые станции) работают в диапазоне частот 450 – 1900 МГц. Эти частоты входят в диапазон СВЧ или микроволнового излучения (0.3 – 300 ГГц). Следовательно, мобильные телефоны – источники такого же электромагнитного излучения, какое излучают, к примеру, радиолокационные станции или микроволновые печи. Поэтому они представляют потенциальную опасность для их пользователей.

Наиболее чувствительные системы организма человека к ЭМП: нервная, иммунная, эндокринная и половая, хотя от ЭМП сотового телефона страдает весь организм. Биологический эффект ЭМП в условиях длительного многолетнего воздействия накапливается, в результате возможно развитие отдалённых последствий, включая дегенеративные процессы центральной нервной системы, рак крови (лейкозы), опухоли мозга, гормональные заболевания. В частности на съезде, был рассмотрен вопрос о функциональной активности надпочечников крыс при действии радиочастотных полей низкой интенсивности [2]. Отмечено, что отсутствие специфических (ярко выраженных) биологических реакций подопытных животных на действие таких электромагнитных полей - заставляет рассматривать их влияние на отдельные процессы в организме, в том числе и нейроэндокринные реакции стрессорного характера, в которых ведущая роль отводится надпочечникам. На основании полученных данных было показано, что экспозиция в течение 15 суток немодулированным ЭМП с частотой 170 МГц при интенсивности всего 25 Вт/м^2 оказывает негативное влияние на функцию надпочечников.

В последние годы приобретает особую актуальность проблема совокупного воздействия на организмы неблагоприятной экосистемы и неионизирующих излучений. В этих совокупных условиях была изучена поведенческая активность крыс – самок [3]. В реальном окружении электромагнитные излучения (ЭМИ) взаимодействуют между собой и с неблагоприятными факторами среды иной природы. Последнее может приводить к различным эффектам, которые невозможно оценить на основе однофакторных экспериментов. Целью исследования являлась оценка совокупного воздействия на животных электромагнитных излучений радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ) и острого однократного ионизирующего излучения (ИИ) при облучении в дозах 0.5 и 1.0 Гр [4] (^{137}Cs , с мощностью дозы $46.2 \cdot 10^{-2}$ Гр/мин). Таким образом, воздействие ЭМИ РЧ на облучённых в дозах 0.5 и 1.0 Гр крыс-самок нарушало структуру ориентировочно-исследовательского поведения и сопровождалось повышением их эмоционально-тревожного состояния.

Стремительное распространение мобильной связи вызывает обоснованное беспокойство по поводу последствий воздействия электромагнитного излучения базовых станций и сотовых телефонов на состояние и функционирование различных организмов. Этой проблеме был посвящён ряд исследований. Изучались последствия длительного воздействия электромагнитного излучения мобильного телефона на состояние крови, эндокринной и репродуктивной систем организма белых крыс-самцов (исходный возраст 1 мес.) и 1-го поколения их потомства [5]. Источником ЭМИ являлась установка мобильной связи, позволяющая имитировать сигнал мобильного телефона (900 МГц) в режиме разговора. Выявлено, что после длительной электромагнитной экспозиции (1 и 2 мес.) у животных происходит снижение числа лейкоцитов и лимфоцитов, возникает диспропорция количественного состава различных типов половых клеток в тестикулярной ткани и уменьшение продукции зрелых половых клеток в эпидидимисе.

Выраженные изменения в содержании кортикостерона и тестостерона в сыворотке крови облучённых животных свидетельствуют о стресс-реакции организма на элек-

тромагнитное воздействие. Количество животных 1-го поколения, полученного от облучённых родителей, развитие которых продолжалось также в условиях воздействия ЭМИ, было значительно ниже (64 шт.), чем в контрольной группе (86 шт.). У животных 1-го поколения выявлены разнонаправленные отклонения количества клеток лейкоцитарного ряда, повышение числа апоптотических [6] лимфоцитов. Для репродуктивной системы облучённых самцов характерно ускорение полового созревания с одновременным снижением жизнеспособности половых клеток. Полученные результаты свидетельствуют о высоком риске возникновения нарушений в крови и репродуктивной системе развивающегося организма при длительном воздействии ЭМИ мобильного телефона.

По мнению многочисленных отечественных и зарубежных специалистов, при воздействии электромагнитного излучения радиочастотного диапазона на биологические объекты, одним из доминирующих показателей отдалённых последствий являются изменения (нарушения) в состоянии репродуктивной функции и особенностях развития потомства облучённых животных. Целью исследования [7] был модельный эксперимент по выявлению биологических эффектов воздействия ЭМИ РЧ на репродуктивную функцию экспериментальных животных, течение эмбрионального и постэмбрионального периодов развития потомства от облучённых родителей и использование результатов для экстраполированного прогнозирования негативного влияния исследуемого фактора на здоровье человека. В модельном эксперименте были использованы самцы и самки мышей, а также их потомство. По результатам исследования установлено сокращение количества нормальных родов у облучаемых самок на 20%, что привело к уменьшению общей численности потомства на 18% по сравнению с контрольной группой животных.

Проводились также исследования по выявлению влияния электромагнитного излучения мобильных телефонов (МТ) на психофизическое здоровье детей и подростков [8]. На базе Лицея № 10 в городе Химки Московской области в период с 2006 по 2012 гг. обследовано (с помощью автоматизированного рабочего места психофизиолога) 850 учащихся начального звена в возрасте от 6 до 15 лет. Полученные результаты указывают на мультивариантность возможного воздействия излучения мобильных телефонов на нервную систему детей. В проведенном исследовании было показано, что пользование мобильным телефоном может негативно повлиять на психофизическое здоровье детей и отразиться на их успешности при обучении в образовательном учреждении.

Отмечено [9], что в настоящее время техногенное электромагнитное загрязнение внешней среды возросло в среднем на несколько порядков. В качестве основного источника резкого повышения электромагнитного фона называются базовые станции сотовой связи, а мобильные телефоны (МТ) представляют опасность для всех групп населения. МТ - это открытый источник электромагнитного излучения, не имеющий защиты, доступный без каких-либо ограничений, но при его использовании осуществляется локальное облучение головного мозга пользователя. Представленные отечественные и зарубежные результаты позволяют сделать вывод о возможном неблагоприятном влиянии сотовой связи на здоровье пользователей. Решением Международного агентства по исследованию рака (IARC) ВОЗ электромагнитные поля сотовых телефонов выделены в группу 2В [10]. Дети выделяются в особую группу риска, т. к. мозг ребёнка находится в стадии формирования. При использовании сотового телефона в его мозге в два раза увеличиваются как поглощённая доза, так и объём облучаемого мозга. **Вывод: существующие нормативы (по предельно допустимым уровням облучения) устарели, не соответствуют реальной обстановке и требуют пересмотра.**

Медицинская организация ВОЗ в своей программе “ЭМИ и здоровье человека” недвусмысленно констатирует: “...медицинские последствия, такие, как заболевания раком, изменения в поведении, потеря памяти, болезнь Паркинсона, Альцгеймера, син-

дром внезапной смерти внешне здорового ребёнка и многие другие состояния, включая самоубийства, являются результатом воздействия электромагнитных полей”. Таким образом, **информация о безвредности сотовой связи (время от времени появляющаяся в средствах массовой информации) не соответствует действительности.**

Все приводимые результаты исследований указывают на то, что нетепловое воздействие электромагнитных полей и излучений на живые организмы разной сложности вызывает у них общую неспецифическую реакцию на облучение. При этом возникают характерные фазовые переходы от стадии тревоги к стадии адаптационно-приспособительных изменений, с нарушением биоритмов и развитием патологии. Это происходит при чрезмерной длительности воздействий или в случае резонансных совпадений по частоте действующего фактора и собственных органам и тканям эндогенных колебаний.

Экологические проблемы сотовой связи. За последнее десятилетие мобильный телефон, помимо своего изначального назначения, превратился в средство развлечения (в первую очередь это относится к молодёжи и подросткам). С мобильным телефоном никогда не бывает скучно. Для маленьких детей мобильник является красивой дорогой игрушкой. Для людей взрослых мобильный телефон, его модель, мелодия звонка становятся частью имиджа. Сейчас можно перефразировать известную поговорку: “Покажи мне свой мобильник, и я скажу, кто ты”.

Совсем недавно сотовый телефон был модным, но редким явлением, сейчас же он есть почти у каждого, особенно в больших городах. Новые тарифные планы провоцируют людей разговаривать по телефону всё больше и больше. В результате, доза электромагнитного излучения, которую получает человек за сутки, возрастает. Представители сотовых компаний утверждают, что никакого вреда от мобильных телефонов нет, а если и есть, то не больше, чем от обычного бытового электроприбора. Сторонники такого мнения ссылаются на отсутствие каких-либо долговременных исследований на этот счёт.

Но так ли всё безоблачно в наших отношениях с мобильным телефоном? Своевременное выявление и решение наиболее серьёзных проблем сотовой связи будет способствовать повышению её безопасности для пользователей и, прежде всего, для детей.

На основании результатов медико-биологических исследований, полученных к настоящему времени, можно констатировать следующее.

Наиболее типичными проявлениями воздействия сотового телефона (на бытовом уровне), которые мы и сами нередко ощущаем, являются: головокружение, дискомфорт, тошнота, повышенная утомляемость, неврологические расстройства, ощущение “тепла” около уха. Максимальное повышение температуры (до 39°C) наблюдается примерно к 30 минуте воздействия.

Детальное изучение влияния сотового телефона на головной мозг человека показало, что уже с 15-й секунды разговора наблюдается угнетение альфа- и тета-ритмов биоэлектрической активности мозга. Дальше происходит увеличение температуры уха, барабанной перепонки и прилегающего участка мозга. Таким образом, выражение, что мобильник “поджаривает мозги”, не лишено основания. Длительное воздействие излучения сотового телефона может привести к повреждению гематоэнцефалического барьера, из-за чего токсические белки могут проникнуть в ткани головного мозга. Исследования показали, что даже короткий двухминутный разговор по мобильному телефону может вызвать повреждение гематоэнцефалического барьера, который не восстанавливается даже спустя час после окончания разговора.

Мобильные телефоны отрицательно влияют и на наше зрение. В результате электромагнитного облучения головы ухудшается кровообращение глаз. Хрусталик глаза хуже омывается кровью, что со временем приводит к его помутнению и дальнейшему разрушению. Эти изменения необратимы.

Сотовый телефон может оказывать заметное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Люди с проблемами сердца часто жаловались на боли, появляющиеся тогда, когда они носили телефон в нагрудном кармане.

Таким образом, результаты исследований однозначно и убедительно показывают, что электромагнитное неионизирующее излучение мобильных телефонов может представлять серьёзную опасность для пользователей, если плотность потока энергии такого излучения и продолжительность его воздействия превышают некоторые предельно допустимые уровни.

Микроволновое излучение мобильных телефонов может воздействовать не только на их обладателей, но и на окружающих людей. Например, в местах скопления пользователей МТ (общественные и служебные здания, транспорт) излучение их мобильных телефонов может представлять определённую угрозу не только для них самих, но и для людей, не имеющих МТ или не пользующихся ими.

Наряду с МТ интенсивными источниками электромагнитных излучений (особенно в крупных городах) являются базовые станции компаний сотовой связи.

Учитывая интенсивное развитие мобильного Интернета и мобильного телевидения, продолжительность использования отдельного мобильного телефона резко возрастает по сравнению с продолжительностью обычного телефонного разговора, вследствие чего негативная электромагнитная экологическая ситуация может приобрести масштабный характер. Следует учесть, что первые признаки радиоволновой болезни начинают проявляться только через несколько лет регулярного (ежедневного) облучения людей микроволновым излучением.

В существующей в настоящее время ситуации с ССС особую актуальность приобретает профилактический контроль микроволновой (радиоволновой) обстановки на территории крупных городов. Для эффективного осуществления такого контроля (с целью получения оперативной информации по радиоволновой обстановке для принятия соответствующих решений), по-видимому, требуется разработать новые типы измерительной радиотехнической аппаратуры, включая персональные устройства (по аналогии с дозиметрами), доступные для массового потребителя и позволяющие проводить индивидуальный “радиомониторинг”.

По мнению авторов, учитывая темпы развития новых информационных технологий на базе систем сотовой связи, медико-биологические и экологические проблемы, присущие им, в обозримой перспективе будут только возрастать.

Список использованной литературы

1. По материалам научных публикаций.
2. Перов С.Ю. и др. Функциональная активность надпочечников крыс при действии радиочастотных полей низкой интенсивности. Материалы VII Съезда по радиационным исследованиям (радиобиология, радиоэкология, радиационная безопасность), Москва, 21–24 октября 2014 г.
3. Кадукова Е.М. и др. Поведенческая активность крыс – самок при воздействии ионизирующего и электромагнитного излучений. Там же.
4. Грей (Гр) равен поглощенной дозе ионизирующего излучения, при которой веществу массой 1 кг передается энергия ионизирующего излучения 1 Дж.
- ГОСТ 8.417-81 «ГСИ. ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН» В ОБЛАСТИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ.
5. Верещако Г.Г. и др. Анализ состояния репродуктивной, эндокринной и кроветворной систем организма крыс-самцов после длительного воздействия ЭМИ в диапазоне мобильной связи. Там же.
6. Аποπτόσις (др.-греч. ἀπόπτωσης — опадание листьев) — регулируемый процесс программируемой клеточной гибели.
7. Шибкова Д.З. и др. Эффект воздействия неионизирующего излучения на ре-

продуктивную функцию самок при разных моделях эксперимента. Там же.

8. Хорсева Н.И. Психофизическое здоровье детей – пользователей мобильной связью: результаты лонгитюдных исследований. Там же.

9. Григорьев Ю.Г. 30 лет сотовой связи и здоровье населения (существующие реалии, прогноз опасности, рекомендации). Там же.

10. Категория 2В означает, что имеются “ограниченные доказательства развития рака у человека и что при этом нельзя исключить вмешательства других факторов”.
<http://netoncology.ru/news/2467/>

ОЦІНКА РІВНЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Зенкін А.С.,

викладач кафедри КІТВТ, професор Київський національний університет технологій та дизайну Київ, Україна

Гонтар Д.О.,

студент кафедри КІТВТ Київський національний університет технологій та дизайну Київ, Україна

Сагач І.В.,

студент кафедри КІТВТ Київський національний університет технологій та дизайну Київ, Україна

Румянцев І.В.

студент кафедри КІТВТ Київський національний університет технологій та дизайну Київ, Україна

EVALUATION OF QUALITY PRODUCTS

Zenkin A.

KITVT lecturer , professor Kyiv National University of Technology and Design Kyiv, Ukraine

Hontar D. student Department KITVT Kyiv National University of Technology and Design Kyiv, Ukraine

Sagach I. student Department KITVT Kyiv National University of Technology and Design Kyiv, Ukraine

Rumyantsev I. student Department KITVT Kyiv National University of Technology and Design Kyiv, Ukraine

Анотація

Розглянуті, проаналізовані цілі і етапи оцінки рівня якості продукції. Визначені методи дозволяючи оцінити показники якості продукції, які основані на порівнянні

значень показників якості оцінюючої продукції з базовим значенням відповідних показників.

Abstract

The analyzed targets and evaluation stages of production quality. Identified methods allowing to assess quality products, which are based on a comparison of appreciating the values of quality products with a base value of relevant indicators.

Ключові слова: оцінка рівня якості, прогнозування, комплексний показник, показники надійності, продукція, методика.

Keywords: assessment of quality, forecasting, complex figure, reliability, products, methods.

Етапи оцінки рівня якості продукції включають в себе рівень якості продукції та оцінку рівня якості продукції.

Рівень якості продукції - це відносна характеристика якості продукції, заснована на порівнянні значень показників якості оцінюваної продукції з базовими значеннями відповідних показників

Оцінка рівня якості продукції являє собою сукупність операцій, що включають вибір номенклатури показників якості оцінюваної продукції, визначення значень цих показників і порівняння їх з базовими значеннями відповідних показників.

Оцінка рівня якості продукції необхідна при вирішенні наступних завдань:

- прогнозування потреб, технічного рівня і якості продукції;
- планування підвищення якості та обсягів виробництва;
- обґрунтування освоєння нових видів продукції;
- вибір найкращих зразків;
- обґрунтування доцільності зняття продукції з виробництва;
- атестація (сертифікація);
- обґрунтування можливості реалізації продукції за кордоном;
- оцінка науково-технічного рівня і діючих стандартів;
- контроль якості;
- стимулювання підвищення якості;
- аналіз динаміки рівня якості;
- аналіз інформації про якість;
- та ін.

Показником якості продукції називається кількісна характеристика одного або декількох властивостей продукції, які складають її якість, яка розглядається стосовно до окремих умов її створення і експлуатації чи споживання.

1. **Показник призначення** характеризує властивість продукції, яка визначає основні функції, для виконання яких вона призначена, і обумовлює область її застосування.

2. **Показник економного використання сировини, матеріалів, палива та енергії** характеризують властивість виробу, які відображають його технічну досконалість по рівню чи ступені сировини, матеріалів, палива та енергії, яку вони використовують.

3. **Показник надійності** характеризує властивість об'єкта зберігати в часі у встановлених межах значення всіх параметрів, які характеризують властивість виконання функцій, які вимагаються в заданих режимах і умов застосування, технічного обслуговування, ремонтів, збереження та транспортування.

Справний стан об'єкта - це те, при якому він відповідає всім вимогам науково-технічної та конструкторської документації. Невідповідність хоча б одному з цих вимог свідчить про несправному стані.

Працездатний стан - це те, при якому значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати задані функції, відповідає всім вимогам науково-технічної та конструкторської документації. Невідповідність цим вимогам хоча б одного параметра свідчить про непрацездатному стані об'єкта.

Граничний стан об'єкта - це те, при якому його подальше застосування за призначенням неприпустимо або недоцільно, або відновлення його справного чи працездатного стану неможливе чи недоцільне.

Пошкодження - подія, що полягає в порушенні справного стану об'єкта при збереженні його працездатного стану.

Відмова - це подія, що полягає в порушенні працездатного стану об'єкта.

Дефект - кожне окреме невідповідність продукції встановленим вимогам.

Відмова може виникнути при наявності у виробі одного або декількох дефектів, але поява дефектів не завжди означає, що виникає відмова.

Рис. 1. Схема циклу проходження виробу Умовні позначення на рисунку (Рис. 1): 1 – пошкодження; 2 – відмова; 3 – перехід

об'єкту в граничний стан через непереборні порушення техніки безпеки, морального старіння та інших факторів; 4 – відновлення; 5 – ремонт.

4. Ергономічні показники характеризують зручність і комфорт споживання (експлуатації) виробу на етапах функціонального процесу в системі "людина - виріб – середовище використання".

5. Естетичні показники характеризують естетичні властивості продукції:

- інформаційну виразність (знаковість, в тому числі товарний знак, оригінальність, стильове відповідність і ін.),
- раціональність форми (функціонально-конструктивна пристосованість, доцільність),
- цілісність композиції (організованість об'ємно-просторової структури, пластичність, колорит і ін.),
- досконалість виробничого виконання і товарного вигляду (ретельність покриття і обробки поверхні, чистота виконання зчленувань, заокруглень, чіткість виконання фірмових знаків, стійкість до пошкоджень).

Оцінка естетичних показників якості конкретних виробів проводиться експертною комісією. За критерій естетичної оцінки приймається ранжируваних (еталонний) ряд виробів аналогічного класу і призначення, що складається експертами на основі базових зразків.

6. Показники технологічності характеризують властивості продукції, що зумовлюють оптимальний розподіл витрат, матеріалів, праці і часу при технологічній підготовці виробництва, виготовленні та експлуатації продукції.

До показників технологічності відносяться:

- основні (трудомісткість виготовлення, рівень технологічності по трудомісткості виготовлення, технологічна собівартість виготовлення, рівень технологічності за собівартістю виготовлення);

- додаткові (коефіцієнт застосування типових технологічних процесів, суха маса, питома матеріаломісткість, коефіцієнти використання матеріалу та ін.).

7. Показники транспортабельності характеризують пристосованість продукції до транспортування без її використання або споживання.

Такими показниками є габаритні розміри, маса, коефіцієнт максимально можливого використання місткості транспортного засобу, діапазон допустимих температур, вологості, тиску і ударних навантажень при транспортуванні, витрати, час і трудомісткість підготовчих і заключних робіт і ін.

Найбільш повно транспортабельність оцінюється вартісними показниками, що дозволяє одночасно врахувати матеріальні і трудові витрати, кваліфікацію і кількість людей, зайнятих роботами по транспортуванню.

8. Показники стандартизації і уніфікації характеризують ступінь використання в продукції стандартних і уніфікованих складових частин, а також рівень її уніфікації в порівнянні з іншими виробами.

До них відносяться: коефіцієнт застосовності, коефіцієнт повторюваності, коефіцієнт меж проектною уніфікації, уніфікація групи виробів і ін.

9. Патентно – правові показники характеризують ступінь відновлення технічних рішень, використаних в продукції, їх патентний захист.

До патентно – правових відносяться показники: патентного захисту, патентної чистоти, територіального поширення. Патентно – правові показники є істотним чинником при визначенні конкурентоспроможності продукції.

10. Екологічні показники характеризують рівень шкідливих впливів на навколишнє середовище, що виникають при експлуатації або споживанні продукту.

До них відносяться:

- фізичні (механічні – рівні пиловиділення, ущільнення ґрунту, шуму, ультразвукових коливань; електромагнітні – рівні радіоперешкод, біологічної активності електромагнітного поля та ін.; радіаційні – рівні випромінювання альфа -, бета - і гамма - частинок),

- хімічні (вміст токсичних речовин, що викидаються в навколишнє середовище, коефіцієнт зберігання токсичних речовин та ін.),

- мікробіологічні (рівень патогенності і вірулентності мікроорганізмів, що виділяються з препаратів мікробіологічного синтезу, і ін.).

11. Показники безпеки характеризують особливості продукції, що забезпечують безпеку людини (обслуговуючого персоналу) при експлуатації або споживанні продукції, монтажі, обслуговуванні, ремонті, зберіганні, транспортуванні і т.д.

До показників безпеки відносяться:

- механічні (коефіцієнти деформації, зношуваності, рівень шуму і вібрацій та ін.),

- електричні (час спрацьовування електрозахисту, ймовірність ураження електрострумом та ін.),

- термічні (ймовірність переохолодження і перегріву, рівень термохімічної агресивності та ін.),
- пожежо - та вибухонебезпечні (ймовірність виникнення пожежі або вибуху та ін.), біологічні (ймовірність біологічної небезпеки та ін.).

Література

1. Азгальдов Г.Г. Квалиметрия: первоначальные сведения. Справочное пособие с примером для АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» : [учеб. пособие] / Азгальдов Г.Г., Костин А.В., Садовов В.В. – М. : Высш. шк., 2011. – 143 с.
2. Віткін Л.М. Сучасна система технічного регулювання України: теорія та практика / Віткін Л.М., Хімичева Г.І., Зенкін А.С. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2011. – 492 с.
3. Стандартизація та управління якістю : [навчальний посібник] / [Зенкін А.С., Хімичева Г.І., Єфіменко Н.А., Соловійов В.М.]. – Черкаси : Вид-во ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – 172 с.
4. Лобанов А.С. Управление качеством на основе квалиметрии / Лобанов А.С. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Сочи : «Лавины», 2007.
5. Экспертные оценки в квалиметрии машиностроения / Р.М. Хвас-тунов, О.И. Ягелло, В.М. Корнеева, М.П. Поликарпов. – М.: Техно-нефтегаз, 2002.
6. Інформаційні та вимірвальні системи: теорія і практика: [посібник] / [Хімичева Г.І., Величко О.М., Іванченко О.В. та ін.]. – Київ: Основа, 2006. – 448 с.

PHOTOINDUCED MAGNETIC ANISOTROPY IN MAGNETICALLY ORDERED MEDIUM

Tychko O.V.

Ph.D., senior staff scientist

Taras Shevchenko Kiev National University, Ukraine

Abstract

Kinetics of polarization dependent changes of photoinduced magnetic anisotropy in magnetically ordered medium with initial cubic or combine magnetic anisotropy is described. Results are obtained for arbitrary orientation of a light polarization vector in crystallographic (110) – plane of the medium.

Keywords: *magnetically ordered medium with photomagnetic properties, orientationally nonequivalent site, active center, uniaxial photoinduced magnetic anisotropy, linearly polarized radiation.*

Introduction

An optical exposure by linearly polarized optical radiation leads to changes of an initial state magnetic anisotropy (MA) in magnetically ordered medium with photomagnetic properties [1]. These changes consist in alteration of a cubic magnetocrystalline MA and an appearance or change of the photoinduced MA in media with initial cubic or combine (cubic and photoinduced MA) MA respectively [2]. Common conditions for this phenomenon are an existence of active (light sensitive and magnetically anisotropic) centers in nonequivalent sites of the cubic crystal lattice and a possibility of their photoinduced redistribution among these sites [1]. In medium with photomagnetic properties the role of these centers is carried out with transition metals ions those can exist with different valence states in four orientationally nonequivalent octahedral ("a") - sites [1,3]. Till now the maximal energy density of the photoinduced uniaxial magnetic anisotropy mainly was investigated [2,4]. This work aims at a re-